

Гидрохимия малых рек Тюменской области – Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас

Алимова Гульсем Салимовна, кандидат технических наук;
Токарева Алёна Юрьевна

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук (г. Тобольск)

Река Демьянка является притоком 1-го порядка реки Иртыш. Реки Самсоновская, Лев и Вандрас – притоки реки Обь 3-го, 2-го и 1-го порядков соответственно. Данные реки относят к категории малых рек России, так их протяженность не превышает 100 км. В пойме малых рек активно функционирует хозяйственная деятельность человека: населенные пункты, малые предприятия промышленности, водоснабжение, рыболовство. Целью данной работы стало изучение основных гидрохимических характеристик водных экосистем некоторых малых рек Тюменской области – Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас.

Отбор проб и анализ ионного состава воды проведен в соответствии с рекомендациями по отбору и методиками измерений проб поверхностных вод суши, разработанными ФГБУ «Гидрохимический институт». Титриметрическим методом определены концентрации H_2S , HCO_3^- , CO_3^{2-} , Ca^{2+} , Cl^- , жесткости. Содержание калия и натрия определено расчетным методом по разности эквивалентов анионов и катионов, а концентрацию магния – по разности величины общей жесткости и содержания кальция в воде (табл. 1). Концентрации в воде $N-NO_3^-$, $N-NO_2^-$, $N-NH_4^+$, $P-PO_4^{3-}$, SO_4^{2-} , измерены фотометрическим методом на спектрофотометре UNICO-1200 (табл. 2). Потенциометрическим методом на анализаторе АНИОН 7050 измерен pH образцов проб (табл. 3). Анализ элементного состава проб воды выполнен на спектрометре эмиссионном с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA-7000 DV (табл. 4). Верификация аналитических методов и результатов химического состава воды осуществлялась по единой системе стандартных растворов при постоянном жестком внутрилабораторном контроле, осуществляемом по РМГ 76-2014.

Географические координаты станций отбора воды:

Таблица 1. Солевой состав поверхностных вод в реках Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас (среднее значение \pm стандартное отклонение)

Станция отбора	Показатель, мг/дм ³						Минерализация, мг/дм ³
	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	Na ⁺ +K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	
Д 1	0.22±0.01	24.6±0.9	79.2±0.1	40.4	0.58±0.01	2.92±0.08	148
Д 2	0.22±0.01	25.2±1.6	90.6±0.5	44.9	0.61±0.02	3.40±0.29	165
С 1	0.22±0.01	25.4±1.5	59.4±0.1	34.2	0.42±0.02	2.29±0.14	122
С 2	0.19±0.01	25.3±1.5	66.9±0.1	37.6	0.42±0.02	1.97±0.17	132
Л 1	0.22±0.01	27.2±1.5	81.5±0.1	41.9	0.60±0.04	3.71±0.23	155
Л 2	0.22±0.01	25.4±1.7	77.4±0.0	40.7	0.55±0.04	2.54±0.08	147
В 1	0.19±0.01	26.8±1.3	105±0	50.6	0.85±0.04	3.74±0.22	187
В 2	0.22±0.01	27.5±1.2	103±0	50.4	0.81±0.01	3.62±0.07	186

Для чистых рек (по Богданову, 1994) содержание натрия не должно быть более 6,3 мг/дм³, а калия – 2,3 мг/дм³. В данных водоемах при общей минерализации 122...186 мг/дм³ суммарная концентрация натрия и калия составляет 27...28 %.

Данные водоемы относятся к водам слабощелочным, малой минерализации, гидрокарбонатного класса, группы

Д 1 – р. Демьянка, [N 59°29,313'; E 070°00,523'];

Д 2 – р. Демьянка, [N 59°32,626'; E 069°20,476'];

Л 1 – р. Лев, [N 60°00,730'; E 071°20,229'];

Л 2 – р. Лев, [N 60°01,344'; E 071°21,974'];

В 1 – р. Вандрас, [N 60°04,120'; E 071°28,956'];

В 2 – р. Вандрас, [N 60°04,125'; E 071°28,729'];

С 1 – р. Самсоновская, [N 59°38,171'; E 071°17,701'].

Анализ основных анионов, содержащихся в природных поверхностных водах, не выявил наличия карбонат – ионов. Концентрация гидрокарбонат – ионов возростала с 59 до 105 мг/дм³ в системе рек Самсоновская → Лев → Вандрас, в р. Демьянка – на уровне 80–90 мг/дм³ (табл. 1). По данным [1] средняя концентрация HCO_3^- ионов в поверхностных водах с учетом антропогенного влияния должна находиться в пределах 53,0 мг/дм³ при ПДК рыбохозяйственного назначения 300 мг/дм³. В чистых реках содержание сульфат – ионов составляет 8,3 мг/дм³ (по Никанорову, 1989), а в исследуемых реках их концентрация в среднем в три раза выше данного значения. Растворимые соли влияют на качество среды обитания гидробионтов, участвуя в обмене веществ. Их содержание зависит от многих факторов (сезон, водность, деятельность гидробионтов) [1]. Повышенное содержание сульфат – и гидрокарбонат – ионов, не характерное для чистых рек, может говорить об определенном антропогенном воздействии (например, сброс сточных вод).

Содержание хлоридов в воде исследуемых водоемов минимальное, не превышает 0,3 мг/дм³. Магниево соли присутствуют в воде рек в диапазоне 0,5 ... 0,8 мг/дм³, их концентрация меньше, чем содержание солей кальция, что характерно для природных поверхностных вод (табл. 1). Суммарное содержание натрия и калия в реках варьирует от 34 до 50 мг/дм³, при ПДК рыбохозяйственного назначения 120 и 50 мг/дм³ соответственно.

натрия, первого типа (по классификации О.А. Алекина). Поверхностные воды рек Самсоновская, Лев и Вандрас, являющиеся притоками р. Обь, характеризуются повышенными концентрациями мутности – (4,6ч8,8) ПДК, цветности – (9,5ч11,3) ПДК, взвешенных – (1,1ч1,3) ПДК и органических веществ – (3,8ч4,2) ПДК.

Таблица 2. Биогенный состав поверхностных вод в реках Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас (среднее значение \pm стандартное отклонение)

Станция отбора	Показатель, мг/дм ³				
	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₂ ⁻	N-NO ₃ ⁻	P-PO ₄ ³⁻	Fe
Д 1	1.56 \pm 0.13	0.024 \pm 0.001	1.35 \pm 0.03	0.18 \pm 0.01	0.23 \pm 0.01
Д 2	1.53 \pm 0.05	0.023 \pm 0.001	1.34 \pm 0.10	0.18 \pm 0.01	0.26 \pm 0.01
С 1	1.21 \pm 0.02	0.040 \pm 0.002	1.21 \pm 0.03	0.26 \pm 0.01	0.20 \pm 0.01
С 2	1.37 \pm 0.06	0.039 \pm 0.003	1.15 \pm 0.13	0.30 \pm 0.01	0.26 \pm 0.01
Л 1	1.31 \pm 0.07	0.032 \pm 0.003	1.18 \pm 0.01	0.33 \pm 0.01	0.25 \pm 0.01
Л 2	1.12 \pm 0.07	0.030 \pm 0.002	1.15 \pm 0.07	0.29 \pm 0.01	0.28 \pm 0
В 1	1.10 \pm 0.08	0.058 \pm 0.003	1.08 \pm 0.07	0.32 \pm 0	0.31 \pm 0.01
В 2	1.07 \pm 0.03	0.057 \pm 0.001	1.04 \pm 0.09	0.32 \pm 0	0.31 \pm 0.01
ПДК [2]	0.5	0.08	40	0.05	0.1

Водная среда исследуемых рек имеет слабощелочной характер. Химический состав воды в реке Демьянка – притока реки Иртыш, содержит мутность в количестве (8.5ч12.7) ПДК, цветность – (14.9ч16.2) ПДК, взвешенные – 1.2 ПДК и органические вещества – (3.5ч4.5) ПДК.

Из биогенных элементов обнаружено превышение предельно – допустимых концентраций следующих ионов: аммиака – (2.1ч2.7) ПДК, фосфора – (5.2ч6.6) ПДК и железа – (2.0ч3.1) ПДК в реках Самсоновская, Лев и Вандрас. В реке Демьянка аммиака содержится – 3.1 ПДК, фосфора – 3.6 ПДК и железа – 2.3 ПДК.

Анализ концентраций растворимых форм тяжелых металлов выявил повышенное содержание меди – (7ч9) ПДК во всех водоемах. Растворимые в воде формы таких металлов, как Co, Cd, Cr, Mo, Ni, Pb, Zn не выявлены.

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ № 0408-2014-0019 «Миграционные процессы радионуклидов и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-Иртышского бассейна».

Таблица 3. Гидрохимические показатели поверхностных вод в реках Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас (среднее значение \pm стандартное отклонение)

Станция отбора	Показатель, единица измерения						
	pH, ед pH	C _{орг} , мг/дм ³	БПК ₅ , мг/дм ³	Взвешенные вещества, мг/дм ³	O ₂ , мг/дм ³	Цветность воды, градусы цветности	Мутность воды, ЕМФ
Д 1	7,7	17.6 \pm 0.1	1.1 \pm 0.0	36 \pm 2	5.3 \pm 0.2	324 \pm 7	22 \pm 1
Д 2	7,7	22.5 \pm 0.1	1.3 \pm 0.0	36 \pm 2	5.5 \pm 0.3	298 \pm 11	33 \pm 3
С 1	7,7	20.2 \pm 0.2	1.0 \pm 0.0	32 \pm 1	5.7 \pm 0.4	225 \pm 3	12 \pm 1
С 2	7,7	19.2 \pm 0.1	1.0 \pm 0.0	38 \pm 2	5.2 \pm 0.3	224 \pm 6	13 \pm 1
Л 1	7,9	20.8 \pm 0.2	1.0 \pm 0.0	35 \pm 1	4.6 \pm 0.5	212 \pm 6	19 \pm 1
Л 2	7,8	19.2 \pm 1.2	2.0 \pm 0.0	39 \pm 2	4.9 \pm 0.4	214 \pm 2	23 \pm 3
В 1	7,8	19.3 \pm 0.0	2.1 \pm 0.0	36 \pm 2	6.5 \pm 0.3	197 \pm 2	20 \pm 1
В 2	7,7	19.5 \pm 1.1	1.0 \pm 0.0	36 \pm 2	6.6 \pm 0.4	190 \pm 3	22 \pm 1
ПДК [2]	6.5-8.5	5.0	3.0	30	не менее 4	20	2.6

Таблица 4. Элементный состав поверхностных вод в реках Демьянка, Самсоновская, Лев и Вандрас (среднее значение \pm стандартное отклонение)

Станция от-	Элементы, мг/дм ³			
	As	Cu	Mn	Sr
Д 1	0.009 \pm 0.001	0.008 \pm 0.001	0.005 \pm 0	0.013 \pm 0
Д 2	0.009 \pm 0	0.009 \pm 0	0.005 \pm 0	0.014 \pm 0.001
С 1	0.012 \pm 0.001	0.008 \pm 0	0.001 \pm 0	0.008 \pm 0.001
С 2	0.010 \pm 0.001	0.007 \pm 0	0.001 \pm 0	0.008 \pm 0.001
Л 1	0.009 \pm 0	0.008 \pm 0	0.001 \pm 0	0.013 \pm 0.001
Л 2	0.009 \pm 0.001	0.008 \pm 0	0.001 \pm 0	0.011 \pm 0.001
В 1	0.008 \pm 0.001	0.008 \pm 0	0.001 \pm 0	0.016 \pm 0.001
В 2	0.009 \pm 0.001	0.008 \pm 0	0.001 \pm 0	0.015 \pm 0
ПДК [2]	0.05	0.001	0.01	0.5

Литература:

1. Основы экологии, биоиндикации и биотестирования водных экосистем / Под ред. В.В. Куриленко: Учеб. Пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. – 448 с.

www.esa-conference.ru

2. Приказ № 20 от 18.01.2010 г. Федерального агентства по рыболовству. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. URL:
<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=98704;req=doc#07827555628014573>.